

Jeremias 29:11: Un análisis Teológico, Bíblico y Ontológico

Rev. Sergio Leal Ramírez

06/10/2024

Índice

Resumen	3
1.Introducción: El Significado de Jeremías 29:11 en el Contexto Bíblico	4
2. Contexto Histórico y Literario de Jeremías 29:11	4
2.1. El Exilio Babilónico y la Crisis de Fe de Judá.....	4
2.2. Análisis Literario: La Carta a los Exiliados	5
2.3. El Concepto de "Paz" en Jeremías 29:11: Shalom	6
3. Análisis Teológico de Jeremías 29:11	6
3.1. La Naturaleza del Carácter de Dios: Bondad y Soberanía.....	6
3.2. La Teología de la Esperanza en Medio del Juicio	7
3.3. Los Planes de Paz y No de Mal: La Voluntad Benevolente de Dios	8
4. Análisis Ontológico de Jeremías 29:11	9
4.1. El Ser de Dios: Un Dios Relacional y Soberano	9
4.2. La Ontología de la Paz: Shalom como Estado Existencial.....	10
4.3. La Esperanza como Categoría Ontológica.....	11
5. Implicaciones Teológicas y Prácticas para Hoy	11
5.1. Jeremías 29:11 y la Teología Pastoral: Esperanza en Medio del Sufrimiento	11
5.2. Aplicaciones Escatológicas: Esperanza y Restauración Futura	13
6. La Paz de Dios y la Filosofía del Ser: Un Análisis Ontológico Ampliado	13
6.1. La Relación entre el Ser Humano y el Shalom Divino	13
6.2. La Ontología de la Esperanza: Transformación del Ser Humano	14
6.3. Restauración Ontológica: El Fin Esperado y la Redención del Ser	15
7. Conclusión: Jeremías 29:11 y la Esperanza Teológica, Bíblica y Ontológica	15
Bibliografía	17

"Jeremías 29:11: Un Análisis Teológico, Bíblico y Ontológico"

3

"Jeremías 29:11: Un Análisis Teológico, Bíblico y Ontológico"

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

Este artículo ofrece un **análisis exhaustivo** de **Jeremías 29:11**, un versículo que expresa la promesa de Dios a su pueblo: "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis". Desde una perspectiva teológica, bíblica y ontológica, se examina el **contexto histórico y literario** del pasaje, así como su relevancia para la teología cristiana. Se analiza cómo este versículo refleja la **naturaleza de Dios**, su voluntad redentora y su promesa de paz, tanto en el contexto del **exilio babilónico** como en su aplicación a la vida cristiana contemporánea. Finalmente, se explora el concepto de paz y prosperidad desde una perspectiva bíblica y ontológica, considerando su relación con la **esperanza escatológica**.

El análisis proporciona una exploración profunda de **Jeremías 29:11**, abordando su significado con un enfoque coherente en lo teológico, bíblico y ontológico. A lo largo de la historia, este versículo ha brindado esperanza y consuelo, y sigue siendo relevante para quienes desean comprender la naturaleza de Dios y su plan redentor. La promesa de Dios de paz y un futuro lleno de esperanza tiene implicaciones no solo para el pueblo de Judá en el exilio, sino también para todos los creyentes que confían en su **soberano plan** para sus vidas y para el mundo.

1. Introducción: El Significado de Jeremías 29:11 en el Contexto Bíblico

El versículo de Jeremías 29:11 es uno de los más citados en la tradición cristiana debido a su mensaje de **esperanza** y **promesa divina**. El texto dice: "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis" (Jeremías 29:11, RV60). A primera vista, este versículo parece hablar de la intención benevolente de Dios hacia su pueblo, asegurándoles un futuro lleno de paz y prosperidad. Sin embargo, para comprender plenamente este versículo, es necesario examinarlo en su **contexto histórico** y **teológico**, así como explorar su significado ontológico, es decir, su relación con la naturaleza del ser y la realidad.

Jeremías 29:11 fue escrito en un momento crucial de la historia de Israel. El pueblo de Judá estaba experimentando el **exilio babilónico**, un evento traumático que generó preguntas sobre la fidelidad de Dios y el destino del pueblo escogido. A través de Jeremías, Dios asegura a su pueblo que, aunque están experimentando el juicio, sus pensamientos hacia ellos son **pensamientos de paz** (hebreo: *shalom*) y no de mal. Este análisis busca profundizar en el significado de esta promesa y cómo refleja el **carácter de Dios** y Su plan de redención.

2. Contexto Histórico y Literario de Jeremías 29:11

2.1. El Exilio Babilónico y la Crisis de Fe de Judá

Para entender Jeremías 29:11, es crucial situarlo en el contexto del **exilio babilónico**. En el siglo VI a.C., el Reino de Judá fue conquistado por el Imperio Babilónico bajo el liderazgo de Nabucodonosor. Como consecuencia, muchos de los judíos fueron deportados a Babilonia, donde vivieron en el exilio durante varias décadas. Este período fue un momento de profunda **crisis**

teológica y existencial para el pueblo de Dios, quienes se preguntaban si Dios los había abandonado permanentemente o si aún tenía un propósito para ellos.

El **profeta Jeremías** fue llamado por Dios para ministrar en este tiempo de desesperanza. A diferencia de otros profetas que predicaban un mensaje de rápida liberación, Jeremías advirtió que el exilio sería largo y que el pueblo debía asentarse en Babilonia mientras esperaban la intervención de Dios (Jeremías 29:5-7). En medio de este juicio, Dios, a través de Jeremías, promete que sus **pensamientos son de paz** y que tienen un futuro y una esperanza.

Este contexto es fundamental para interpretar Jeremías 29:11, ya que la **promesa de paz** no es una oferta de prosperidad inmediata, sino una reafirmación de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. **Christopher J.H. Wright**, en su obra *The Message of Jeremiah* (2014), señala que este versículo es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue teniendo un plan soberano para su pueblo, un plan que trasciende las circunstancias inmediatas.

2.2. Análisis Literario: La Carta a los Exiliados

Jeremías 29:11 es parte de una **carta** enviada por el profeta a los exiliados en Babilonia (Jeremías 29:1-23). En esta carta, Jeremías exhorta al pueblo a no escuchar a los falsos profetas que prometían un regreso inmediato a la tierra de Judá. En cambio, Jeremías les instruye a establecerse en Babilonia, construir casas, plantar huertos y buscar el bienestar de la ciudad en la que se encontraban (Jeremías 29:5-7). Este mensaje de esperar pacientemente la liberación de Dios es clave para entender el tipo de **esperanza** que ofrece Jeremías 29:11.

El versículo 11 se encuentra en un contexto en el que Dios asegura a su pueblo que sus planes trascienden el juicio inmediato que están experimentando. El término hebreo para "pensamientos" (*machashavah*) se refiere no solo a ideas o planes casuales, sino a **intenciones profundamente**

formadas y determinadas. Esto implica que los planes de Dios no son improvisados ni reactivos, sino que están diseñados para cumplir su propósito redentor.

2.3. El Concepto de "Paz" en Jeremías 29:11: Shalom

El término "paz" en Jeremías 29:11 es la palabra hebrea **shalom**, que tiene un significado mucho más profundo que la simple ausencia de conflicto. **Shalom** se refiere a un estado de **plenitud, bienestar integral y armonía.** En este sentido, la paz que Dios promete no es simplemente una solución superficial a los problemas de la vida, sino una **restauración total** del individuo y la comunidad en relación con Dios, consigo mismos y con los demás.

Según **Cornelius Plantinga**, en su libro *Not the Way It's Supposed to Be* (1995), **shalom** es la visión de Dios para el mundo, un estado en el que toda la creación florece en perfecta armonía bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, cuando Dios dice que sus pensamientos son "de paz", está prometiendo una restauración más allá de la liberación política o territorial; está hablando de una **redención espiritual y existencial** que culminará en la realización plena de sus promesas.

3. Análisis Teológico de Jeremías 29:11

3.1. La Naturaleza del Carácter de Dios: Bondad y Soberanía

Jeremías 29:11 revela importantes aspectos sobre el **carácter de Dios.** En primer lugar, muestra a un Dios que es **soberano** sobre la historia y el destino de su pueblo. A pesar del sufrimiento y el exilio, Dios sigue teniendo un **propósito redentor** que no ha sido frustrado por las circunstancias. La afirmación "yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros" resalta que los planes de Dios son **intencionales** y están alineados con su **voluntad soberana.**

En segundo lugar, este versículo subraya la **bondad de Dios**. Los pensamientos de Dios no son "de mal", sino "de paz". Esto implica que, aunque el pueblo de Judá estaba experimentando el juicio debido a su desobediencia, Dios no había abandonado sus **promesas de bien** para ellos. La disciplina de Dios, por dura que sea, siempre está orientada hacia la **restauración** y el **bien** final de su pueblo, tal como lo enseña **Hebreos 12:6**: "Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo".

El teólogo **John Calvin**, en su comentario sobre Jeremías, señala que este versículo es una manifestación de la **gracia de Dios** hacia un pueblo que no merece su favor. A pesar de la infidelidad de Judá, Dios sigue siendo fiel a su pacto y se compromete a restaurar a su pueblo en su debido tiempo. Para Calvin, este pasaje es un recordatorio de la **fidelidad inquebrantable** de Dios, incluso cuando su pueblo sufre las consecuencias de su pecado.

3.2. La Teología de la Esperanza en Medio del Juicio

Jeremías 29:11 también ofrece una teología de la **esperanza en medio del juicio**. A lo largo de las Escrituras, Dios revela que el sufrimiento y la disciplina no son el fin último de su plan para su pueblo. En lugar de eso, Dios usa el juicio como un medio para **purificar** y **redimir** a su pueblo, llevándolos a un estado de restauración y plenitud.

Este patrón de **juicio seguido de restauración** es recurrente en la Biblia. Un ejemplo claro de esto es la narrativa del **Éxodo**, donde Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto después de un largo período de sufrimiento. De manera similar, en el exilio babilónico, Dios permite que su pueblo sufra las consecuencias de su desobediencia, pero les asegura que sus pensamientos hacia ellos siguen siendo de paz y esperanza. Esta promesa apunta hacia la **fidelidad redentora** de Dios, quien, incluso en medio del juicio, trabaja para el bien de su pueblo. La esperanza en medio del

juicio se convierte en un tema central de la **teología profética** y es fundamental para la comprensión de **Jeremías 29:11**.

Jürgen Moltmann, en su obra *Theology of Hope* (1967), explora la idea de que la esperanza no es simplemente una expectativa pasiva, sino una **esperanza activa** basada en la promesa de Dios de un futuro mejor. Para Moltmann, la **esperanza escatológica** es el motor que impulsa a los creyentes a vivir con confianza y perseverancia, incluso en tiempos de dificultad y sufrimiento. Esta visión encaja con el mensaje de Jeremías 29:11, donde Dios promete no solo el fin del exilio, sino también un futuro lleno de paz y restauración.

La esperanza en medio de la crisis también se relaciona con la **paciencia y confianza en el plan de Dios**. Dios no promete una liberación inmediata de las dificultades, sino que insta a su pueblo a **esperar con fe**. En Jeremías 29:10, justo antes del versículo en cuestión, Dios anuncia que el exilio durará setenta años, un período largo que requiere una **esperanza sostenida**. Así, Jeremías 29:11 no es una promesa de liberación instantánea, sino una invitación a confiar en el **plan soberano de Dios** incluso cuando no se ve un alivio inmediato.

3.3. Los Planes de Paz y No de Mal: La Voluntad Benevolente de Dios

El versículo destaca la **voluntad benevolente de Dios** hacia su pueblo. Aunque están en exilio, Dios asegura que sus pensamientos no son de "mal", sino de "paz". Aquí, se revela el corazón de Dios como un Dios que, a pesar de la rebelión y el pecado de su pueblo, no planea el mal para ellos, sino el bien. Este mensaje es profundamente consolador, porque implica que el **propósito último** de Dios no es castigar, sino **redimir y restaurar**.

El concepto de **voluntad benevolente** de Dios también resuena en otros pasajes bíblicos, como en **Romanos 8:28**, donde Pablo escribe: "Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados". Esta promesa se alinea con Jeremías 29:11, donde Dios revela que, aunque el pueblo esté pasando por una temporada de sufrimiento y juicio, su plan final es uno de **bien y prosperidad**. **Millard Erickson**, en su *Christian Theology* (1998), explica que el bien que Dios promete no siempre es inmediato, sino que a menudo se manifiesta a través del proceso de **purificación** y **crecimiento espiritual**.

4. Análisis Ontológico de Jeremías 29:11

4.1. El Ser de Dios: Un Dios Relacional y Soberano

Desde una perspectiva **ontológica**, Jeremías 29:11 ofrece una rica reflexión sobre el **ser de Dios**. Ontológicamente, la naturaleza de Dios es revelada como un Dios que **interactúa activamente** con su creación. Dios no es un ser distante que simplemente observa la historia desde la lejanía, sino un Dios **relacional**, profundamente involucrado en los destinos individuales y colectivos de su pueblo. Este concepto de un Dios **inmanente** y **relacional** es fundamental en la **teología bíblica**.

El hecho de que Dios diga: "Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros" subraya su **omnisciencia** y su **voluntad soberana**. Dios es completamente consciente de los planes y propósitos que tiene para su pueblo. En términos ontológicos, esto habla de un **Dios que es personal**, que no solo es el **Creador** del universo, sino también el **sustentador** de cada individuo. La omnisciencia de Dios, junto con su amor y cuidado, revela su **ser personal** y **compasivo**.

El teólogo **Karl Barth**, en su monumental obra *Church Dogmatics* (1936), enfatiza que Dios es el ser que **revela su voluntad** y propósito a la humanidad de manera personal. Para Barth, Dios no

es una fuerza abstracta o impersonal, sino un **Dios que habla y actúa** dentro de la historia. Jeremías 29:11 se ajusta a esta visión de un Dios que se comunica con su pueblo y les revela sus planes, aunque ellos no siempre comprendan el proceso completo.

4.2. La Ontología de la Paz: Shalom como Estado Existencial

El concepto de **shalom** en Jeremías 29:11, desde una perspectiva ontológica, no es simplemente un estado de ausencia de conflicto, sino una realidad profunda que abarca la **integridad del ser** y la **relación correcta** entre Dios, la humanidad y la creación. **Shalom**, ontológicamente, representa el **estado original** del ser humano y del cosmos tal como fue creado por Dios antes de la caída, un estado de **armonía perfecta** entre Dios y la creación.

El **teólogo agustiniano Agustín de Hipona**, en su obra *La Ciudad de Dios* (426), explica que la paz verdadera solo puede encontrarse en Dios, y que la caída del hombre rompió esa paz original, introduciendo el desorden en el mundo. Para Agustín, la paz final que el ser humano anhela es la **reconciliación completa con Dios** y el regreso a un estado de integridad. Esto se alinea con el concepto de **shalom** como más que paz social o política; es el **estado ontológico ideal** que Dios planea restaurar al final de los tiempos.

En el contexto de Jeremías 29:11, **shalom** es tanto una promesa presente como una **esperanza escatológica**. Dios promete restaurar a su pueblo no solo físicamente, sino también **existencialmente**. El ser del pueblo de Dios será restaurado en su totalidad, lo que incluye la paz espiritual, emocional, y social, apuntando hacia el plan último de Dios de reconciliar todas las cosas consigo mismo en Cristo (Colosenses 1:20).

4.3. La Esperanza como Categoría Ontológica

Otra dimensión ontológica clave en Jeremías 29:11 es el concepto de **esperanza**. El texto menciona que Dios tiene "pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis". La esperanza aquí no es simplemente un **deseo emocional**, sino una realidad ontológica fundamentada en el **carácter inmutable** de Dios y su fidelidad a las promesas.

La esperanza bíblica tiene una base sólida en la **voluntad soberana de Dios**. Ontológicamente, la esperanza es un reflejo de la **confianza en la naturaleza de Dios** como fiel y justo. Esta esperanza no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está obrando en medio del sufrimiento para cumplir su propósito. El **teólogo escatológico Wolfhart Pannenberg**, en su obra *Systematic Theology* (1991), describe la esperanza cristiana como una **certeza ontológica**, ya que está arraigada en la obra consumada de Cristo y en la soberanía de Dios sobre la historia.

En Jeremías 29:11, la esperanza se presenta como un **regalo de Dios**: "daros el fin que esperáis". Esto significa que la esperanza no es solo un deseo subjetivo del ser humano, sino un **resultado divino** que será cumplido por la voluntad de Dios. Ontológicamente, la esperanza transforma la existencia humana, ya que al confiar en las promesas de Dios, el creyente vive de manera diferente, con una **expectativa activa** de la intervención divina.

5. Implicaciones Teológicas y Prácticas para Hoy

5.1. Jeremías 29:11 y la Teología Pastoral: Esperanza en Medio del Sufrimiento

En el contexto contemporáneo, Jeremías 29:11 ha sido ampliamente utilizado como un mensaje de **consuelo y esperanza** para aquellos que están atravesando tiempos difíciles. Sin embargo, es importante interpretar este versículo con **sensibilidad pastoral**, reconociendo que la promesa de

Dios no es de una prosperidad inmediata o sin dificultades, sino de una paz y un futuro que están **dentro de su plan soberano**.

El mensaje de Jeremías 29:11 es relevante para aquellos que enfrentan el **sufrimiento y la incertidumbre**. La promesa de que Dios tiene planes de **paz y no de mal** es un recordatorio de que, aunque no siempre comprendamos las circunstancias de nuestras vidas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Esta promesa es especialmente significativa en un mundo donde muchas personas luchan con la **ansiedad**, la **depresión** y el **desaliento**.

Timothy Keller, en su libro *Walking with God through Pain and Suffering* (2013), señala que la fe cristiana ofrece una perspectiva única sobre el sufrimiento, ya que en lugar de ver el dolor como algo sin sentido, lo enmarca dentro del plan redentor de Dios. Jeremías 29:11, en este sentido, proporciona una **esperanza activa** en medio del sufrimiento, donde el creyente no simplemente espera la liberación inmediata, sino que confía en que Dios está obrando a través del sufrimiento para producir **restauración y paz**. La paz (*shalom*) que Dios promete no es superficial ni limitada a un alivio temporal, sino una **paz profunda y total** que abarca cada aspecto de la vida del creyente.

En el **ministerio pastoral**, Jeremías 29:11 puede servir como una poderosa herramienta para acompañar a quienes atraviesan crisis. Sin embargo, debe ser aplicado con cuidado, evitando caer en un mensaje simplista de prosperidad o liberación instantánea. La **esperanza cristiana** es rica y profunda precisamente porque está fundada en la **soberanía de Dios** y su plan eterno, lo que implica que a veces el sufrimiento tiene un propósito redentor en el proceso de santificación y crecimiento espiritual, como lo enseña **Romanos 5:3-5**, donde Pablo habla de la relación entre el sufrimiento, la perseverancia y la esperanza.

5.2. Aplicaciones Escatológicas: Esperanza y Restauración Futura

Jeremías 29:11 no solo tiene implicaciones para el presente, sino también para el **futuro escatológico**. Desde una perspectiva teológica y escatológica, este versículo apunta hacia el **futuro prometido** de redención completa y restauración que culminará con la **segunda venida de Cristo**. Los planes de paz y bienestar de Dios no solo se aplican al período post-exilio para Judá, sino que tienen un cumplimiento último en el establecimiento del **Reino de Dios** en su plenitud.

Este **futuro escatológico** es clave en la teología cristiana, donde la esperanza no se limita a esta vida, sino que está anclada en la promesa del retorno de Cristo y la **nueva creación**. **Apocalipsis 21:1-4** describe este futuro de paz cuando Dios hará "nuevas todas las cosas" y eliminará el dolor, la muerte y el sufrimiento. Este pasaje se alinea con la **visión de paz (shalom)** de Jeremías 29:11, donde la plenitud de la paz que Dios promete a su pueblo se verá completamente realizada en el **consumado Reino de Dios**.

En este sentido, Jeremías 29:11 es una **promesa escatológica** que encuentra su cumplimiento final en el futuro glorioso preparado por Dios para su pueblo. **N.T. Wright**, en su libro *Surprised by Hope* (2007), argumenta que la esperanza escatológica cristiana no es solo la expectativa de una vida después de la muerte, sino la confianza en la **restauración total** de la creación y el establecimiento de la **justicia y paz eternas** en la venida del Reino de Dios.

6. La Paz de Dios y la Filosofía del Ser: Un Análisis Ontológico Ampliado

6.1. La Relación entre el Ser Humano y el Shalom Divino

El concepto de **shalom** en Jeremías 29:11 no solo tiene implicaciones teológicas, sino también **ontológicas**, ya que afecta la forma en que entendemos la **naturaleza del ser humano** y su

relación con Dios. Desde una perspectiva ontológica, **shalom** es el estado de ser que Dios originalmente diseñó para la humanidad y que se rompió debido al pecado en el **Jardín del Edén** (Génesis 3). Este estado de **paz perfecta** incluye una relación restaurada con Dios, con los demás y con la creación misma.

El **teólogo y filósofo Nicholas Wolterstorff**, en su obra *Until Justice and Peace Embrace* (1983), describe el concepto de **shalom** como el florecimiento humano completo en la comunión con Dios. Para Wolterstorff, **shalom** implica una ontología de reconciliación, donde el ser humano encuentra su propósito y plenitud en la relación correcta con Dios y con el resto de la creación. En este sentido, Jeremías 29:11 no solo promete paz como un estado externo de bienestar, sino una **restauración ontológica** que lleva a la humanidad a su propósito original de vivir en armonía con Dios.

6.2. La Ontología de la Esperanza: Transformación del Ser Humano

La **esperanza** que Dios promete en Jeremías 29:11 también tiene un componente ontológico. La **ontología de la esperanza** se refiere a cómo la promesa de Dios transforma la **existencia humana**. La esperanza bíblica no es simplemente un estado emocional, sino un **pilar ontológico** que redefine la forma en que el creyente vive y entiende su lugar en el mundo.

Para los creyentes, la **esperanza en Dios** transforma su perspectiva del sufrimiento y del futuro. **Wolfhart Pannenberg**, en su *Teología Sistemática* (1991), argumenta que la **esperanza escatológica** tiene un impacto directo en la ontología del creyente porque introduce una **dimensión teleológica** en la vida humana. El ser humano no vive de manera fragmentada o desesperada, sino con la certeza de que su **existencia está dirigida** hacia un fin redentor y restaurador.

En el contexto de Jeremías 29:11, esta esperanza otorga una nueva dimensión ontológica a los exiliados que viven en Babilonia. Aunque están experimentando el sufrimiento del exilio, Dios les asegura que su **fin esperado** es un **futuro de restauración**. Esta esperanza redefine su realidad presente y les permite vivir con propósito y confianza en el plan soberano de Dios.

6.3. Restauración Ontológica: El Fin Esperado y la Redención del Ser

Finalmente, la promesa de un **fin esperado** en Jeremías 29:11 apunta a la **restauración ontológica** del ser humano. En el pensamiento bíblico, el ser humano ha sido creado para vivir en comunión con Dios y reflejar su gloria. Sin embargo, el pecado ha distorsionado esta **naturaleza ontológica**, y el ser humano ha quedado alienado de Dios, de sí mismo y de los demás. El plan de Dios, como se refleja en Jeremías 29:11, es llevar a su pueblo a un estado de **restauración plena**, donde su ser será **redimido** y **restaurado** a su propósito original.

El teólogo **Jonathan Edwards**, en su obra *The End for Which God Created the World* (1765), enfatiza que el propósito final de Dios es **glorificarse a sí mismo** a través de la redención de su creación. En este proceso, el ser humano, que ha sido distorsionado por el pecado, será restaurado a su **gloria original**. Jeremías 29:11, al prometer un "fin que esperaréis", se refiere a este destino glorioso, donde el ser humano encontrará su **plenitud ontológica** en la restauración de todas las cosas en Cristo.

7. Conclusión: Jeremías 29:11 y la Esperanza Teológica, Bíblica y Ontológica

Jeremías 29:11 es un pasaje rico en **significado teológico, bíblico y ontológico**. Este versículo revela un Dios soberano y amoroso que tiene pensamientos de paz y no de mal para su pueblo, incluso en medio del juicio y el sufrimiento. La promesa de Dios de un futuro lleno de esperanza

"Jeremías 29:11: Un Análisis Teológico, Bíblico y Ontológico"

16

resuena a lo largo de la historia de la redención, apuntando tanto a la **restauración inmediata** del pueblo de Judá tras el exilio como a la **restauración escatológica** final en Cristo.

Desde una perspectiva **ontológica**, Jeremías 29:11 nos invita a reflexionar sobre el **ser humano** en relación con Dios y su destino último. La **paz (shalom)** prometida por Dios no es solo un estado externo de bienestar, sino una **restauración total** del ser humano en comunión con Dios, con los demás y con la creación. La **esperanza** que Dios promete es una **certeza ontológica**, un fundamento firme para la vida del creyente, que transforma su existencia y le da propósito en medio del sufrimiento.

En resumen, Jeremías 29:11 no es solo un versículo de consuelo personal, sino una **profunda declaración teológica y ontológica** que refleja el carácter redentor de Dios y su propósito de restaurar a su pueblo a la paz, la esperanza y la plenitud.

*"Jeremias 29:11: Un Análisis Teológico,
Bíblico y Ontológico"*

17

Bibliografía

- Barth, K. (2004). *Church dogmatics. Volume 1, The doctrine of the Word of God* (T. F. Torrance, Ed.; G. W. Bromiley, Trans.; pp. 1–503). T&T Clark International.
- Calvin, J. (2000). *Jeremiah and Lamentations*. Crossway Books.
- Edwards, J. (2015). *The End For Which God Created the World* (J. Dollar, Ed.; pp. 1–260). Ravenio Books.
- Erickson, M. J. (2014). *Christian Theology* (3rd ed., pp. 1–1200). Baker Academic.
- Keller, T. (2015). *Walking with God through pain and suffering* (pp. 1–384). Penguin Books; Reprint edition.
- Moltmann, J. (1993). *Theology of hope : for the 21st century* (1st ed., pp. 1–352). Fortress Press;
- Pannenberg, W. (1991). *An introduction to systematic theology* (pp. 1–69). Wm. B. Eerdmans-Lightning Source.
- Plantinga, C. (1996). *Not the Way It's Supposed to Be* (pp. 1–202). Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Stott, J. R. W. (2006). *The Cross of Christ* (pp. 1–380). Ivp Books.
- Wolterstorff, N., & Universiteit van Amsterdam. (1983). *Until Justice and Peace Embrace* (2nd prt., pp. 1–207). Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Wright, C. J. H. (2014). *The message of Jeremiah : against wind and tide* (First, pp. 1–448). IVP Academic.
- Wright, N. T. (2008). *Surprised by hope : rethinking heaven, the resurrection, and the mission of the church*. Harperone, An Imprint Of Harpercollins Publishers.